

Rosanna Morabito

Vinta dalla natura materna ... Le opere attribuite alla monaca Jefimija (1345 ca. – dopo 1405)

La storia di Jelena-Jefimija si interseca con le vicende drammatiche dell'ultima fase del regno medievale serbo. Legata alla corte dello zar Dušan (1308-1355), per nascita e come moglie del despota di Serre Uglješa Mrnjavčević, alla morte del marito nella battaglia sulla Marica del 1371, già come monaca Jefimija si trasferisce alla corte del principe Lazar. Dopo la morte del principe nella battaglia di Kosovo polje del 1389, Jefimija rimane accanto alla principessa Milica, reggente fino alla maggiore età del futuro despota Stefan Lazarević, condividendo con la sovrana il peso della difficile situazione politica e militare. Solo dopo il 1402 (anno in cui ebbe inizio il despotato di Stefan), Jefimija si ritira nel monastero di Ljubostinja dove terminerà i suoi giorni.

Legati al nome di Jelena-Jefimija sono tre componimenti: una incisione sul retro di due piccole icone originariamente donate dal metropolita di Serre al piccolo Uglješa, figlio di Uglješa e Jelena e morto in tenera età, e poi donate al monastero di Hilandar nel 1371; una preghiera ricamata sulle tende della porta centrale dell'iconostasi del katholikon di Hilandar, donata da Jefimija circa tre decenni più tardi, e il celebre "Elogio del principe Lazar" ("Pohvala knezu Lazaru"), datato al 1402, ricamato su un drappo destinato a coprire il sepolcro del principe santo. Si tratta quindi di testi nati come parte integrante di oggetti di arte applicata donati alla chiesa, non destinati originariamente ad entrare nel consueto circuito di fruizione della letteratura slava ecclesiastica eppure definiti da molta parte della storiografia come "poetici".

Il primo componimento, databile tra il 1366/1367 e il 1371, è diviso in due parti. Sulla prima icona leggiamo dell'origine del dono e della morte prematura del piccolo destinatario, mentre nella seconda parte la madre leva una toccante preghiera al Cristo e alla Madre di Dio, esprimendo con accenti estremamente personali e profondamente lirici il dolore per la perdita del figlio.

Anche il secondo componimento può essere suddiviso in due parti, una solenne preghiera penitenziale fitta di citazioni liturgiche e scritturali in un ricco tessuto fonico-ritmico, e una parte conclusiva – di stile molto più basso – invocante la scomunica su chi tentasse di asportare il paramento sacro dal tempio.

Particolarmente significativo è il terzo e ultimo componimento, una delle opere più belle della letteratura serba antica. Per il suo contenuto e per il suo destino testuale, l'*Elogio* si inserisce nel ciclo del Kosovo e anche nella tradizione liturgica sul santo, giacché appare rifunzionalizzato in diversi testimoni dell'ufficio liturgico per Lazar al posto del sinassario. Il testo, dalla complessa struttura ritmica, contiene non solo una parte encomiastica ma anche una accorata preghiera al santo

perché interceda per il suo popolo nel difficile momento storico, e infine un riferimento al legame diretto della monaca con il principe e una sua preghiera personale.

Rappresentando quasi un unicum per l'ispirazione personale e per il bisogno espressivo che li anima, questi testi mostrano caratteristiche proprie di diversi generi della letteratura slava ecclesiastica. Pur non destinati alla lettura, alla liturgia o al canto, essi riflettono magistralmente la forza della tradizione tanto sul piano formale quanto sul piano contenutistico, a testimonianza del potere dei modelli dottrinali, linguistico-letterari, stilistici e anche ritmici alla base della cultura cristiana slava ortodossa.

Bibliografia

Morabito, R., "Osservazioni sulle strutture formali dei testi attribuiti alla monaca Jefimija", in *Slavia orthodoxa and Slavia Romana: Essays presented to Riccardo Picchio on the Occasion of his eightieth Birthday September 7, 2003*, edited by H. Goldblatt, K. Stancev and G. Ziffer, New Haven, Connecticut, The MacMillan Center for International and Area Studies at Yale, 2008: 211-247.

- "Ritmičeska pamet i formalni strukturi (beležki v"rhu proizvedenijata, pripisvani na Evfimija)". *Starob"lgarska literatura*, 2009, vol. 41-42, 304-315.

Tomin, Svetlana, "Bibliografija radova o monahinji Jefimiji (oko 1349. – 1405.)", *Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture*, godina 2, broj 2, 2012.

(<http://www.knjizenstvo.rs/sr/casopisi/2012/bibliografije/bibliografija-radova-o-monahinji-jefimiji-oko-1349-1405>).

Trifunović Đ., *Srpski srednjovekovni spisi o knezu Lazaru i kosovskom boju*, Kruševac 1968.

- "Život i rad monahinje Jefimije", in *Monahinja Jefimija, Književni radovi*, priredio Đ. Trifunović, Kruševac, II edizione 1992: 5-32.